

AMAZÔNIA E LEISHMANIOSE VISCERAL: O CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NA REGIÃO NORTE (2019-2024)

Victor Dias Galvão - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - victordg2006@gmail.com

Kauã Rodrigo Valadares Costa - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - kauarvcosta@gmail.com

Eduardo Maklin Valadares Costa - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - edumaklin200701@gmail.com

Kelma Milhomem Carneiro - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - kelmamilhomem9@gmail.com

Maria Fernanda Ramalho Rocha - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - mfnandinha08@hotmail.com

Leandro Silva da Conceição - UNITPAC (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) - drleandroscctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma zoonose que, quando entra em contato com o ser humano, torna-se na antroponose após a ocorrência do seu ciclo de transmissão. Transmitida pela fêmea de mosquitos flebotômicos (conhecido popularmente como “palha” e “birigui”), sendo o principal vetor no Brasil a *Lutzomyia longipalpis*. A leishmaniose visceral (LV) é a manifestação mais grave da doença, levando a uma taxa de mortalidade de 95% após dois anos de infecção se não tratada. A LV promove uma enfermidade sistêmica e crônica, tendo como sintomatologias: febre, hepatoesplenomegalia e pancitopenia, astenia e adinamia associado a perda de peso. A Região Norte concentra um número significativo de casos de LV, com destaque para os estados do Pará e o Tocantins, que apresentam as maiores taxas de incidência. Fatores como a expansão urbana, desmatamento e mudanças ambientais têm contribuído para a dispersão do vetor e o aumento da transmissão da doença nessa região exigindo ações integradas de vigilância e prevenção.

OBJETIVOS: Produzir um estudo epidemiológico em relação a incidência da leishmaniose visceral nos estados da Região Norte, entre os anos de 2019 e 2024. **METODOLOGIA:** O estudo teve como método pesquisa epidemiológica retrospectiva, observacional transversal elaborada através da obtenção de dados referentes à incidência de leishmaniose visceral por ano e UF de notificação através do DATASUS/TabNet. **RESULTADOS:** Nos anos observados pelo SINAN/SUS, o número de casos confirmados de LV totalizou 1.948, com os estados do Pará (1094 - 51,16%) e o Tocantins (748 - 38,40%) com os maiores números de casos notificados. O ano de 2019 obteve a maior incidência (541 - 27,77%), seguido por 2020 (366 - 18,79%), 2021 (321 - 16,48%), 2022 (285 - 14,63%), 2023 (275 - 14,12%) e 2024 (8,21%). Na base de dados do SIM/SUS, não há diferenciação do número de óbitos por L. Visceral e L. Tegumentar, apenas informando um total de 177 óbitos. Na base de dados do SIH/SUS, a LV quantificou 55 óbitos, de um total de 1625 internações por LV.

CONCLUSÃO: A Leishmaniose Visceral permanece um problema relevante no Norte do Brasil, com maior incidência no Pará e Tocantins. Apesar da redução de casos entre 2019 e 2024, a letalidade ainda preocupa, especialmente pela limitação dos dados sobre óbitos. O alto número de internações reforça a necessidade de estratégias mais eficazes para diagnóstico, tratamento e controle da doença, destacando a importância de políticas públicas voltadas à vigilância epidemiológica e ao manejo adequado dos casos.

Palavras-chave: Doenças Endêmicas, Leishmaniose Visceral, Análise Epidemiológica

REFERÊNCIAS:

Brasília: BRASIL. **Ministério da Saúde**. Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral: 1ª edição. Ministério da Saúde, 2014. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_viscer al_1edicao.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico: Leishmaniose Visceral. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 13 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS. Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2025.

WILHELM, T. J. Viszerale Leishmaniose [Visceral leishmaniasis]. **Chirurg**, v. 90, n. 10, p. 833-837, out. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00104-019-0994-1>. Acesso em: 13 mar. 2025.